
ESTUDO DE VIABILIDADE DA INCORPORAÇÃO DE MICROSSÍLICA, METACAULIM E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NA PRODUÇÃO DE CONCRETOS ECOEFICIENTES DE CIMENTO PORTLAND

DOI: 10.5281/zenodo.15276850

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas^{1,2,3 e 4}
emal1@aluno.ifal.edu.br

Vinícius Amorim Vieira²

²Engenharia civil
vav1@aluno.ifal.edu.br

Manoel Martins dos Santos Filho³

³Engenharia civil
manoel.filho@ifal.edu.br

Sheldon Cristiano Souza da Silva⁴

⁴Engenharia civil
sheldon.cristiano@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

O crescimento acelerado da construção civil global até 2030 impõe desafios relacionados à durabilidade, resistência, segurança, sustentabilidade e viabilidade econômica das edificações. Frente a essa demanda, este estudo busca avaliar a dosagem ótima de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante em concretos de cimento Portland, visando a produção de concretos ecoeficientes, com melhores propriedades mecânicas e físicas, menor impacto ambiental e custo competitivo. A proposta envolve a substituição parcial do aglomerante por materiais pozolânicos de alta reatividade, avaliando os efeitos sobre a resistência à compressão axial, tração por compressão diametral, absorção de água por imersão e custo de produção, utilizando orçamentos de referência nacional como base comparativa. Foram definidos três traços experimentais: um concreto de referência convencional, sem adições e sem aditivo, e dois concretos com aditivo impermeabilizante em pó e diferentes teores de substituição do aglomerante: (i) 10%, sendo 5% microssílica e 5% metacaulim; e (ii) 20%, sendo 10% de cada adição. O uso de materiais cimentícios suplementares visa reduzir a porosidade e aumentar a densificação da matriz do concreto, promovendo melhorias em resistência e durabilidade. Já o aditivo impermeabilizante atua diretamente na redução da absorção de água, elevando a resistência à penetração de agentes agressivos e contribuindo para a vida útil da estrutura. Estudos bibliográficos e ensaios laboratoriais preliminares indicam que a substituição de 10% apresenta desempenho superior em termos de resistência à compressão e tração, associada a uma considerável redução na absorção de água. Além disso, houve uma redução no custo por metro cúbico de concreto em comparação ao traço convencional, reforçando a viabilidade técnica e econômica da proposta. Os traços com 20% de substituição apresentaram

comportamento aceitável, mas com necessidade de ajustes quanto à trabalhabilidade e à compatibilidade entre os materiais. Com os dados obtidos, espera-se identificar a proporção ótima entre adições e aditivo impermeabilizante, aliando desempenho técnico, redução de custos e menor uso de cimento Portland, contribuindo com soluções mais sustentáveis para a construção civil. O estudo também evidencia o potencial dessas combinações para reduzir emissões de CO₂ e gerar créditos de carbono, tornando-se uma alternativa promissora frente às exigências ambientais atuais.

Palavras-chave: Concreto ecoeficiente; Metacaulim; Microssílica; Sustentabilidade.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos, de forma especial, a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização desta pesquisa. Nosso reconhecimento vai ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), pelo apoio institucional e pela disponibilização de infraestrutura laboratorial, materiais e equipe técnica qualificada que acompanhou as atividades experimentais. Estendemos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil pelo suporte acadêmico e administrativo, essencial ao desenvolvimento do projeto. Destacamos ainda a valiosa contribuição do professor orientador, cuja dedicação e orientação foram fundamentais para os avanços e a qualidade deste estudo. Por fim, agradecemos às instituições de fomento e aos programas de incentivo à pesquisa, que viabilizaram este trabalho por meio de bolsas e financiamentos.